

TRATAMIENTO COMBINADO CON LÁSER CO₂, PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y SILLA ELECTROMAGNÉTICA EN PROLAPSO GENITAL GRADO II, REPORTE DE UN CASO

COMBINED TREATMENT WITH CO₂ LASER, PLATELET-RICH PLASMA AND ELECTROMAGNETIC CHAIR IN SECOND-DEGREE GENITAL PROLAPSE A CASE REPORT

¹Sonia López, ¹Simón Castillo, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: sonialopez75@hotmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.14097014

Recibido 17 agosto 2024. Aprobado 18 septiembre 2024.

RESUMEN

El prolapso genital es el descenso de los órganos del suelo pélvico a través de la pared vaginal, se puede presentar en la pared anterior, ápice, cúpula vaginal y recto; entre los factores de riesgo están: parto vaginal, edad avanzada y la obesidad. Actualmente, la ginecología regenerativa con el uso técnicas y/o terapias mínimamente invasivas, programa mejorar la calidad de vida y la actividad sexual de las pacientes. En este estudio de caso clínico se evaluó el tratamiento combinado con láser CO₂ fraccionado, plasma rico en plaquetas y silla electromagnética, en una paciente de 62 años, menopáusica con prolapso genital grado II. Al examen ginecológico se observó salida de pared vaginal anterior a través de introito vaginal, sin salida de orina al efectuar la maniobra de Valsalva. Se reportó Colposcopia sin atipias y Citología con Flora Bacteriana Escasa. Se explicó el procedimiento y previo consentimiento informado de la paciente, se programó y cumplió plan de tratamiento cada cuatro semanas, con un total de treinta sesiones de silla. Posterior a cuatro semanas (segunda sesión de tratamiento) la paciente mostró mejoría, disminución de la protuberancia del prolapso, y recuperación del cierre del introito vaginal; seis semanas después (tercera sesión) se evidenció restablecimiento de la vagina, remisión de la incontinencia urinaria y resequedad vaginal. Se concluyó que el tratamiento es eficaz, reduce el tamaño del prolapso vaginal. Es un procedimiento no invasivo, indoloro que genera colágeno en el tejido conectivo que da soporte al suelo pélvico mejorando el tono y la elasticidad vaginal.

Palabras clave: Prolapso genital grado II, láser CO₂, plasma rico en plaquetas, silla electromagnética.

ABSTRACT

Genital prolapse is the descent of the pelvic floor organs through the vaginal wall, which can occur in the anterior wall, apex, vaginal vault and rectum. Risk factors include vaginal childbirth, advanced age and obesity. At present, regenerative gynecology with the use of minimally invasive techniques and/or therapies aims to improve the quality of life and sexual activity of patients. This clinical case study evaluated the combined treatment with fractional CO₂ laser, platelet-rich plasma and electromagnetic chair in a 62-year-old menopausal female patient, with second-degree genital prolapse. On gynecological examination, protrusion of the anterior vaginal wall through the vaginal introitus was observed, with no urine leakage upon Valsalva maneuver. Colposcopy was reported without atypia and cervical cytology revealed scarce bacterial flora. The procedure was explained and with prior informed consent, the patient underwent and completed a treatment plan every four weeks for a total of thirty chair sessions. After four weeks (second treatment session) the patient showed improvement, decrease in prolapse protrusion, and recovery of vaginal introitus closure; six weeks later (third session), there was evidence of vaginal restoration, remission of urinary incontinence and vaginal dryness. It was concluded that the treatment is effective, reducing the size of the vaginal prolapse. It is a non-invasive, painless procedure that generates collagen in the connective tissue that supports the pelvic floor, improving vaginal tone and elasticity.

Key words: Second-degree genital prolapse, CO₂ laser, platelet-rich plasma, electromagnetic chair.

INTRODUCCIÓN

El prolapso genital es un importante problema de salud pública que afecta entre 30 a 50 % la calidad de vida de millones de mujeres en el mundo ⁽¹⁾, en lo que respecta a las restricciones en las actividades físicas, sociales y sexuales; puede aparecer entre los 30 o 40 años, acentuándose en la menopausia ^(2,3).

Entre las causas se mencionan: el defecto del soporte del suelo pélvico, posiblemente debido al aumento de la edad, el número de partos vaginales, el incremento del índice de masa corporal; cambios atróficos causados por el envejecimiento o la pérdida de estrógenos ⁽⁴⁾.

Siendo una de las consecuencias más frecuentes la pérdida o retención urinaria o fecal, presión o pesadez vaginal, sensación de masa ⁽⁵⁾.

El diagnóstico es estrictamente clínico, según la aplicación de criterios y técnicas de exploración ginecológica que permiten determinar la magnitud de la patología, así como su clasificación, considerada por la Sociedad Internacional de Incontinencia (1996), y estandarizada en la terminología del prolapso de órgano pélvico (POP), la cual es conocida como POP-Q que facilita la clasificación de los prolapsos vaginales ⁽¹⁾.

De allí, que un diagnóstico realizado oportunamente en una fase temprana es un elemento clave para el tratamiento no quirúrgico que pueda prevenirse la progresión de la enfermedad, eliminar los síntomas, específicamente los problemas de incontinencia urinaria que afectan a la mayoría de las pacientes ^(4,5).

La incontinencia urinaria generada como una respuesta a la disminución del nivel de estrógeno circulante causada por el envejecimiento, son explicaciones hipoestrogénico que conducen a cambios tisulares significativos, como pérdida de colágeno, elastina y músculo liso en los tejidos genitales/vaginales, lo que resulta en adelgazamiento del epitelio vaginal, disminución del flujo sanguíneo, elasticidad y rugosidad ⁽⁶⁾.

Existen varias opciones de tratamiento para la disfunción del suelo pélvico en términos global,

utilizadas para el prolapso de órganos pélvicos, o incontinencia urinaria, entre otras ⁽⁷⁾.

En estos casos los métodos conservadores y/o quirúrgicos están casi siempre presentes para el manejo del prolapso genital; no obstante, cuando los médicos tienen el abordaje de la ginecología regenerativa para tratar el tema de la corrección del prolapso genital con terapias mínimamente invasivas, tomando en cuenta, la edad, la patología extragenital concomitante, el grado de prolapso, cambios anatómicos y funcionales se apoya en una terapia combinada; en los últimos años, se ha manejado el uso de láser CO₂ fraccionado, colocación de agentes voluminizadores como el plasma rico en plaquetas; estimulación eléctrica de los músculos del suelo pélvico mediante sensores anales, vaginales y uretrales; y entrenamiento de los músculos del suelo pélvico mediante ejercicios de Kegel ⁽⁸⁾.

En la actualidad, los estudios publicados que evalúan los efectos del tratamiento con láser CO₂ y la colocación del plasma rico en plaquetas (PRP) sobre las disfunciones del suelo pélvico, específicamente en prolapsos genital los cuales han demostrado en ginecología, los beneficios del láser CO₂ en la estimulación del proceso de producción de colágeno y elastina en la zona donde se requiere, así como, la corrección de la incontinencia urinaria asociada a la hipermovilidad uretral, que es, una de las posibles consecuencias del prolapso genital ⁽⁸⁾.

La acción del láser CO₂ sobre las mucosas inicia una reacción inflamatoria aséptica, acompañada de la síntesis de citoquinas proinflamatorias citoquinas proinflamatorias IL-1 β y TNF- α por los macrófagos tisulares, lo que provoca la inducción del factor de transcripción AP-1 y conduce a un aumento de la cantidad de colágeno fragmentado y degradado por las metaloproteinasas de matriz MMP, cuyos niveles aumentan en los tres primeros días tras el tratamiento, alcanzando un máximo a los siete días ⁽⁹⁾.

Aunado al uso del láser CO₂, el PRP en el tratamiento inicial de prolapsos genitales, también se afirma que es eficaz en regeneración, así como, en la fase de remodelación de la lesión implica la producción de colágeno de tipo III por los fibroblastos ⁽¹⁰⁾.

El PRP contiene, además, del factor de crecimiento una moléculas adhesivas y citoquinas que estimulan los procesos de reparación y anabolizantes en los tejidos dañados. Se sabe que el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento transformante beta (TGF- β), el factor de crecimiento epitelial (EGF) y el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) se liberan de los gránulos alfa^(8, 11).

Otra técnica utilizada en la terapia combinada, para mejorar el prolapso genital y la incontinencia urinaria, es la rehabilitación pélvica con la silla electromagnética con la finalidad de inducir la contracción pasiva del esfínter uretral y la musculatura del periné a través de la corriente eléctrica, que produce efectos de electromagnetismo para contraer las fibras de colágeno y reticulares de la submucosa y mucosa vaginal, reduciendo el diámetro y generando un efecto de tensado vaginal inmediato y en consecuencia la firmeza de los músculos de la vagina⁽¹²⁾.

Lo antes descrito, fundamenta el objetivo de evaluación del tratamiento combinado con láser CO₂ fraccionado, más PRP y silla electromagnética como una terapia aplicada al prolapso genital grado II asociado con otras alteraciones del piso pélvico, ocurridas por una baja concentración de colágeno; en este estudio de caso, se proporcionó un efecto de las concentraciones de colágeno del tejido conectivo fibroso; así como causar la cicatrización de la lesión, en vista que con esta terapéutica genera resultados más rápido, y con mínimos efectos secundarios que los reportados con otros tipos de tratamiento.

Se espera que los resultados sean un marco de referencia para continuar investigando en este campo, empleando otros diseños de investigación para que validen los resultados con mayor número de pacientes para que se logre una modalidad terapéutica alternativa prometedora, fácil de aplicar, rentable y factible para el tratamiento de síntomas urinarios y de prolapso relacionados con la disfunción del suelo pélvico posmenopáusico.

CASO CLÍNICO

Se trata de paciente de 62 años, III Gesta, II Cesárea, I Aborto, menopausia a los 50 años, con actividad sexual; asistió a la consulta por presentar sensación de peso en introito vaginal y salida de orina con el esfuerzo al toser, estornudar y brincar, manifestó tener resequeidad vaginal, dolor genital persistente durante y después de tener relaciones sexuales. Al examen físico, las condiciones cardiopulmonares son estables, mamas simétricas no voluminosas, abdomen blando, depresible, no doloroso. En la exploración de los genitales externos, se observó salida de pared vaginal anterior

a través de introito vaginal; no se comprobó salida de orina al efectuar la maniobra de Valsalva. En la pared vaginal posterior no se evidenció protusión; la longitud de la vagina se mostró conservada, cuello uterino y fondo de saco conservados.

El diagnóstico presuntivo fue: Incontinencia urinaria de esfuerzo leve; hiperlaxitud vaginal; síndrome menopáusico genitourinario; hiperqueratosis.

Además, en la exploración se confirmó un Cistocele grado II, según clasificación de Baden Walker y POPQ con resequeidad vaginal.

Al realizar la Especuloscopia se observó un cuello uterino con flujo blanquecino no fétido. El resultado de la Colposcopia fue satisfactorio sin atipias colposcópicas y la citología cérvico uterina reportó flora bacteriana escasa.

Se cumplió plan terapéutico con láser CO₂ fraccionado combinado con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) tres sesiones cada cuatro semanas, más diez sesiones de rehabilitación pélvica con la silla electromagnética, después de cada tensado, en total treinta. Se recomendó reposo los primeros siete días de culminado el tratamiento; realizar ejercicios de rehabilitación pélvica en la casa, nutracepticos, dieta y ejercicios caminar. Y se programó nueva consulta en un año para realizar valoración y evolución del tratamiento.

MÉTODO

Se efectuó un estudio de caso clínico evaluativo, en una paciente que acudió a la consulta privada, y se diagnosticó prolapso genital grado II.

Se explicó a la paciente el procedimiento a realizarse y se solicitó firma del consentimiento informado, para aplicar tratamiento de láser CO₂ fraccionado combinado con PRP en 3 sesiones de tratamiento con un intervalo de 1 mes, más 10 sesiones de rehabilitación pélvica con silla electromagnética después de cada tensado, en total 30 sesiones.

Para obtener el PRP, en cada sesión de tratamiento, se realizó venopunción de la paciente, previa asepsia y antisepsia y se extrajeron 10 cc de sangre del área articular con una inyectadora de 10cc que se pasaron a un tubo de tapa azul estéril, los cuales se centrifugaron durante 8 minutos a 1800 revoluciones por minutos, extrayéndose el plasma rico y pobre en plaquetas.

Posteriormente, para la colocación del tratamiento láser CO₂ y PRP se ubicó a la paciente en la camilla en posición ginecológica, se realizó aseo del área genital; se encendió el equipo de láser de CO₂ fraccionado de 60 watts de 10.600 nanómetros con una potencia en 22 watts, en modo continuo y se procedió a realizar fotovaporización de la lesión del prolapso genital.

En la literatura se refiere que la reparación completa del tejido se produce a los 30 días de la aplicación del láser CO₂⁽¹³⁾.

Lo que significa que el uso de esta tecnología para el tratamiento de prolapsos genitales en las primeras fases de su desarrollo, actúa como incentivo para seguir optimizando esta técnica, tras la inyección del PRP con una inyectadora de insulina y agujas de 27 GX1/2". Al iniciar cada sesión se efectuó la revaloración del tratamiento.

RESULTADOS

Los resultados alcanzados están representados en las siguientes imágenes.

Imagen 1. Valoración de la paciente. **Imagen 2.** Primera sesión de Laser CO₂+ PRP+ inicio de sesión rehabilitación del piso pélvico.

Antes de la colocación del tratamiento podemos observar, que los genitales externos muestran una coloración conservada y labios mayores flácidos, con lesiones puntiformes violáceas a la medición de los labios menores; con Vernier 1 cm, clítoris y capuchón sin alteraciones. Asimismo, se visualizó salida de la pared vaginal anterior a través del introito vaginal cuando la paciente permaneció en reposo y al pujar. (imagen 1).

Por otra parte, la imagen 2 revela el inicio de la primera sesión del tratamiento láser CO₂, más colocación de PRP, e inicio de la rehabilitación de piso pélvico, a través de la silla electromagnética, en su primera sesión.

Imagen 3. Segunda sesión de Laser CO₂+ PRP+ inicio de sesión rehabilitación del piso pélvico.

Posterior a 4 semanas de la primera sesión, se realizó la valoración del tratamiento, observándose una notoria mejoría.

En la imagen 3, se evidenció la aplicación de la segunda sesión de láser CO₂ más colocación de PRP y sus continuas sesiones semanales de la rehabilitación de piso pélvico a través de la silla electromagnética.

Imagen 4. Tercera sesión de Láser CO₂ + PRP+ Rehabilitación del piso pélvico.

En la siguiente imagen 4, se mostró con mayor evidencia el restablecimiento de la vagina en la tercera sesión de láser CO₂, más colocación de PRP con la rehabilitación de piso pélvico.

En esta imagen se comprobó los beneficios que genera el tratamiento combinado luego de seis semanas de la segunda valoración del prolapso genital grado II.

Una vez culminadas las tres sesiones de tratamiento, a los 7 días se realizó la revaloración y se evidenció mejoría clínica del problema de incontinencia urinaria, resequedad; así como también la paciente manifestó recuperación de su actividad sexual persistiendo un leve descenso de pared vaginal anterior (imagen 5).

Imagen 5. Revaloración a los 7 días de culminado el tratamiento

DISCUSIÓN

Actualmente son pocos los estudios publicados sobre el manejo de las diferentes patologías del piso pélvico, entre los que se incluyen el prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria que hayan sido tratadas mediante la aplicación y/o colocación del uso de tratamientos no convencionales mínimamente invasivos, utilizando diferentes técnicas solas o combinadas para lograr la regeneración de tejidos y cicatrización^(1,3,6).

En esta investigación de caso clínico evaluativo, relacionado con una paciente cuyo diagnóstico fue prolapso genital grado II; se utilizó un tratamiento combinado con láser CO₂ fraccionado, más PRP y rehabilitación del piso pélvico mediante la silla electromagnética.

Los estudios reportados en la literatura sólo han mostrado resultados de tratamientos de monoterapias. Donde no solo han evaluado los efectos del tratamiento con láser CO₂ fraccionado sobre las disfunciones del suelo pélvico, sino también en las patologías vulvovaginal^(4, 8,14).

También se ha investigado el prolapso de órganos pélvicos (POP), incontinencia urinaria y sequedad completa de la vagina, usando el PRP alrededor del prolapso vaginal en un intervalo de 6 a 8 semanas encontrando de 16 pacientes una se curó después de la inyección de PRP y no requirió cirugía, no reportándose efectos adversos⁽¹⁵⁾.

Contrario al caso de estudio, en esta investigación el tratamiento aplicado fue combinado con un

intervalo de 4 semanas, evidenciándose en la segunda sesión una mejoría importante de la protrusión vaginal observada antes de iniciar el tratamiento. (imagen 3).

El láser CO₂ fraccionado es un tratamiento eficaz para el prolapso genital grado I a II que afecta al útero, la vejiga o el recto. En el caso de los prolapsos genitales está claro que un menor prolapso se asocia con un mayor éxito del tratamiento, asimismo, para otros trastornos como la incontinencia urinaria, hiperlaxitud, resequeza vaginal y dispareunia^(13, 14).

Estudios anteriores han reportado que la detección de los prolapsos genitales en una fase temprana y el tratamiento no quirúrgico precoz pueden prevenir la progresión de la enfermedad, eliminar los síntomas, especialmente problemas urinarios en la mayoría de las pacientes, y mejorar la calidad de vida⁽²⁾.

Al igual que en el caso de estudio, el manejo del prolapso genital grado II de manera oportuna tuvo una evolución satisfactoria con efectos positivos en la apariencia genital (imagen 4) después de seis semanas de la segunda valoración del tratamiento combinado.

En concordancia con nuestro estudio, se han referido que algunos hallazgos sugieren al menos dos sesiones de tratamiento con láser de CO₂ microablativo vaginal para mejorar significativamente los síntomas urinarios y de prolapso relacionados con la disfunción del suelo pélvico posmenopáusico en las pacientes estudiadas⁽¹³⁾.

Hasta ahora se ha referido el uso del láser CO₂ fraccionado y el PRP como tratamientos de monoterapia o bioterapia; sin embargo, la utilización de la silla electromagnética como estimulación en un tejido para provocar contracciones musculares con un fin terapéutico, no se ha expuesto, aun cuando se lleva usando en el campo de suelo pélvico para el tratamiento de la incontinencia urinaria desde hace décadas.

La silla es el primer dispositivo aprobado por la FDA para tratar la incontinencia urinaria y fortalecer los músculos pélvicos; al hacerlo, se fortalecen y mejoran significativamente, las paredes vaginales se tensan, la incontinencia de

urgencia disminuye y aumenta la satisfacción sexual⁽¹²⁾.

En este estudio de caso, se evaluó el tratamiento combinado con láser CO₂ fraccionado, plasma rico en plaquetas y silla electromagnética como una alternativa terapéutica, fácil de aplicar, y factible para el tratamiento de trastornos del piso pélvico, poco estudiados.

Se espera que se continúe investigando en esta línea de investigación, a fin de establecer otros tipos de diseños con una muestra mayor de pacientes para reafirmar la eficacia de esta terapia combinada en el tratamiento del prolapso genital.

CONCLUSIONES

La combinación del tratamiento láser CO₂ fraccionado, más plasma rico en plaquetas y uso de la silla electromagnética, como técnica o terapia determinó en la evaluación que es eficaz en la mejoría y reducción del tamaño del prolapso vaginal.

Es un procedimiento no invasivo, indoloro que genera colágeno en el tejido conectivo que da soporte al suelo pélvico mejorando el tono y la elasticidad vaginal.

Por otra parte, se concluyó que la seguridad del láser CO₂ fraccionado como herramienta de precisión para procedimientos de vaporización, al igual que el PRP de prolapsos genitales, así como, el uso de la silla electromagnética, permitieron la corrección de la incontinencia urinaria sin esfuerzo asociada a la hipermovilidad uretral, que es una de las posibles consecuencias del prolapso genital.

REFERENCIAS

1. Cohen D. Prolapso genital femenino: Lo que debería saber. Rev. Med. Clínicas Las Condes. 2013; 24(2) 202–209. En: <http://recimundo.com/index.php/es/article/view/893>.
2. Wilkins MF, Wu JM. Epidemiología del prolapso de órganos pélvicos. Informes actuales de Obstetricia y Ginecología. 2016;5(2):119–23.
3. Ortigoza L. Incidencia de prolapso vaginal en pacientes de consulta piso –pélvico. Universidad Central de Venezuela. Trabajo de

Grado presentado para optar al título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. 2021. 1–43.

http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/22011/1/luis_ortigoza_publicacionfinal.pdf.

4. Fritel X, Varnoux N, Zins M, Breart G, Ringa V. Symptomatic pelvic organ prolapse at midlife, quality of life, and risk factors. *Obstet Gynecol.* 2009; 113(3): 609–616. Doi: 10.1097/AOG.0b013e3181985312. PMID: 19300324; PMCID: PMC2850374.

5. Beketie ED, Tafese WT, Assefa ZM, Berria FW, Tilahun GA, Shiferaw BZ, Teke NE. Symptomatic pelvic floor disorders and its associated factors in South-Central Ethiopia. *PLoS One.* 2021; 16(7): e0254050. Doi: 10.1371/journal.pone.0254050. PMID: 34197568; PMCID: PMC8248712.

6. Gandhi J, Chen A, Dagur G, Suh Y, Smith N, Cali B, Khan SA. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and management. *Am J Obstet Gynecol.* 2016; 215(6): 704–711. Doi: 10.1016/j.ajog.2016.07.045. Epub 2016 Jul 26. PMID: 27472999.

7. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. *Menopause.* 2013 Sep;20(9):888–902; quiz 903–4. Doi: 10.1097/GME.0b013e3182a122c2. PMID: 23985562.

8. Kirill V, Chayka, Y, Lavreniuk V. Problem of genital prolapses and their correction by nonsurgical. *Shupyk National Medical Academy of postgraduate education.* 2021; XXIV, issue 3 part 1. methods doi: 10.36740/wlek202103131.

9. Orringer JS, Kang S, Johnson TM, Karimipour DJ, Hamilton T, Hammerberg C, Voorhees JJ, Fisher GJ. Connective tissue remodeling induced by carbon dioxide laser resurfacing of photodamaged human skin. *Arch Dermatol.* 2004; 140(11): 1326–32. Doi: 10.1001/archderm.140.11.1326. PMID: 15545540.

10. Xian LJ, Chowdhury SR, Bin Saim A, Idrus RB. Concentration-dependent effect of platelet-rich plasma on keratinocyte and fibroblast wound

healing. *Cytherapy.* 2015; 17(3): 293–300. Doi: 10.1016/j.jcyt.2014.10.005.

11. Mackova K, Van Daele L, Page AS, Geraerts I, Krofta L, Deprest J. Laser therapy for urinary incontinence and pelvic organ prolapse: a systematic review. *BJOG.* 2020; 127(11): 1338–1346. Doi: 10.1111/1471-0528.16273.

12. Pérez-Martínez C, Vargas-Díaz IB, Silva H. Incremento de la capacidad orgásmica en mujeres bajo tratamiento para incontinencia urinaria (IU) mediante ondas electromagnéticas (EXMI). *Rev Mex Urol.* 2008; 68(4): 229–233. <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=25135>

13. Manstein D, Herron GS, Sink RK, Tanner H, Anderson RR. Fractional photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury. *Lasers Surg Med.* 2004; 34(5): 426–38. Doi: 10.1002/lsm.20048. PMID: 15216537.

14. Sipos AG, Kozma B, Poka R, Larson K, Takacs P. The Effect of Fractional CO₂ Laser Treatment on the Symptoms of Pelvic Floor Dysfunctions: Pelvic Floor Distress Inventory–20 Questionnaire. *Lasers Surg Med.* 2019;51(10):882–886. doi: 10.1002/lsm.23126. Epub 2019 Jun 25. PMID: 31240748.

15. Streit-Ciećkiewicz D, Futyma K, Miotła P, Grzybowska ME, Rechberger T. Platelet-Rich Plasma as Adjuvant Therapy for Recurrent Vesicovaginal Fistula: A Prospective Case Series. *J Clin Med.* 2019; 8(12): 2122. Doi: 10.3390/jcm8122122.

Cómo citar este manuscrito.

López S, Castillo S, Renaud A. Tratamiento combinado con láser co₂, plasma rico en plaquetas y silla electromagnética en prolapso genital grado II, reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(1): 55–61. Doi: 10.5281/zenodo.14097014